

Turismo Criativo em Minas Gerais: Um campo de Estudos em Formação

Glenda Nunes Gomes
Patricia Morais Lima
Gian Luca Souza Calabro
Tainá Ribeiro Antunes
Ana Célia Melo Lopes

Eixo temático 1: Abordagem territorial e política da Economia Criativa

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Turismo Criativo em Minas Gerais: Um campo de Estudos em Formação

- Economia Criativa, Vulnerabilidade de Negócios e Governança de Políticas Públicas para o Turismo: pesquisa-ação no Norte de Minas Gerais.
- Desenvolver um estudo sobre a Vulnerabilidade Inicial de Negócios Criativos relacionados à produção artesanal, cultural e gastronômica do Norte de Minas Gerais.

Turismo Criativo em Minas Gerais: Um campo de Estudos em Formação

Objetivo: Identificar e discutir a literatura existente sobre o turismo criativo em Minas Gerais.

Metodologia: Pesquisa bibliográfica, busca em sites especializados, seleção e estudo dos artigos encontrados.

Turismo criativo

- *Ideia concebida inicialmente por Richards e Raymond (2000);*
- *Turismo de experiência;*
- *Agrega aprendizado prático ao turista;*
- *Possibilidade de crescimento para pequenas cidades (Simião, 2016);*
- *O patrimônio cultural local é um dos meios para fomento do turismo criativo (Junqueira, 2018);*
- *Os produtos que se associam à economia criativa seriam a base do turismo criativo (Emmendoerfer & Ashton, 2014).*

■ Estudos encontrados:

- **Ouro Preto** (Fioravante, Emmendoerfer & Garcia, 2013; Emmendoerfer et al., 2016; Emmendoerfer & Fioravante, 2021).
- **São Bartolomeu** (Cardoso & Farias, 2020; Delabrida & Carvalho, 2018).
- **Viçosa** (Fraga, Alves & Emmendoerfer, 2015).
- **Microrregião de Itajubá** (Pimenta, Ribeiro, Remoaldo & Pereira, 2022).
- **Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu** (Menezes & Barroso, 2016).

Conclusões

- *Está muito associado às cidades históricas;*
- *Falta um planejamento estruturado para esse tipo de turismo;*
- *Poucos estudos, poucos dados;*
- *Reconhecimento do potencial das cidades mineiras para gastronomia, literatura, patrimônio histórico e patrimônio ambiental;*
- *Pouco se discute como o turismo criativo pode, de fato, gerar desenvolvimento nesses locais.*

Obrigada!